

VELMU-taulukoiden käyttäjälomakkeet

Rasmus Boman ja Essi Keskinen

Sisällysluettelo

1. Yleistä taulukon ja lomakkeiden käytöstä
2. Aineiston muoto
3. Eri lomakemallit
 1. Pistemuotoiset kartoitukset (snorklaus, haraus, vesikiikari, pistesukellus)
 2. Drop-videokartoitukset
 3. Sukelluslinjat
4. Muita huomioita

Tarvittaessa ota yhteys lomakkeesta vastaavaan.

19.2.2025

Essi Keskinen / essi.keskinen@metsa.fi

1. Yleistä taulukon ja lomakkeiden käytöstä

- Käytä lomaketta ainoastaan Windowsilla ja virallisella Excel-ohjelmalla (ei Mac / OpenOffice)
- Taulukkoa voi täyttää normaalisti myös ilman käyttäjälomaketta. Tätä ei kuitenkaan suositella, sillä virheiden riski kasvaa ja täyttäminen on huomattavasti työoämpää.
- Tavoitteena on, että kaikki muokkaukset taulukkoon tapahtuisivat käyttäjälomakkeen kautta.
- Varmista, että Excel-taulukko sallii makrojen käytön. (kts. Tarvittaessa välilehti *Makrojen käyttöönotto*)
- Excel (myös taustalla oleva taulukko) lukkiutuu, kun käyttäjälomake avataan.
 - Mikäli koordinaatit ovat toisessa excel-taulukossa, kopioi ne ennen lomakkeen avaamista esim Wordiin.
 - Etsi taulukosta näkyviin Pohjanlaatatiedot - Lajihavaintotiedot-sarakkeet helpottaaksesi täytön seuraamista.
- Klikkaa *Lisää sukelluslinja / videoanalyysi / kartoituspiste* -painiketta, jolloin käyttäjälomake avautuu
 - Tämän pitäisi näkyä suunnilleen solun [C6] kohdalla

The screenshot shows an Excel spreadsheet with the following columns: A: Kalliossa* (kalliossa arto, Nivobas (lupakes)), B: Kalliossa*, C: Kalliossa nimi*, D: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), E: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), F: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), G: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), H: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), I: Arvokoordinaatti (luku, desimaali), J: Arvokoordinaatti (luku, desimaali), K: Ristikkösuoritus*, L: Piste E (Pist E), M: Kartoituspiste, N: Kartoituspiste (luku, desimaali), O: Ranssaar haines inventointi, P: Ainehuuroluku, Q: Kalliossa huomautukset ja lisä tiedot, R: Osaamisen tiedot, S: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), T: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), U: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), V: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), W: Kartoituspiste (lupakes), X: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), Y: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali), Z: Suhteellinen / jätteen alkukoordinaatti (0 m koordinaatti, luku, desimaali).

A green callout box with the text "Lisää kartoituspiste" points to cell C6. The spreadsheet also shows a status column with values like "Kaunis" and "5" and a date column with values like "2024".

2. Aineiston muoto

Mikäli kokonaisuuden hahmottaminen helpottaa täyttämistä, alla tarkempi kuvaus logiikasta taulukkomuodon taustalla. Muussa tapauksessa tämän dian yli voi hypätä.

R:n tai Pythonin käyttäjille tutuin vertailukohta on "pitkässä muodossa" oleva dataframe.

- Sarakkeet ovat muuttujia
- 1 Rivi = 1 lajihavainto.
- Useamman rivin kokonaisuus muodostaa yhdessä yhden kartoituspisteen.
 - Esimerkissä 3 lajihavaintoa = 1 kartoituspiste.

Erillisiä pisteitä, joista kustakin kolme lajihavaintoa → 4 pistettä eri koordinaateista.
 Huomaa: lukuun ottamatta lajihavaintoon liittyviä tietoja [DM-DO] muut tiedot kultakin pisteeltä ovat identtisiä.

Yllä olevan esimerkin (12 riviä) tapauksessa lomaketta käytettäessä:

- Alueen (Stora_Hästö) yleiset tiedot täytettävä vain kerran
- Koordinaatti- ja pohjanlaatu-tiedot tarkastettava / muutettava 4 kertaa (4 eri pistettä samalta alueelta)
- Lajihavaintotiedot muutettava 12 kertaa (12 eri lajihavaintoa, 3 havaintoa / piste)

Lomakkeella Lisää rivi taulukkon-painike lisää taulukkon yhden lajihavainnon eli rivin.

3.0. Toimintopainikkeet (esimerkkinä videolomake)

Osa painikkeista (muutokset lomakkeeseen, taulukoihin tai tiedostoihin) pyytää käyttäjältä varmistuksen.

Avaa Google Mapsin ja asettaa pointterin koordinaateille (vaatii verkkoyhteyden)

Laskee pohjanlaatu-epävarmuus yhteisemmän viereiseen laikkoon (tulisi olla 100%). Laskuri toimii myös automaattisesti poistuttaessa Pohjanlaatu-kehyksestä.

The screenshot shows a software interface for video analysis. It is divided into several sections:

- Paikan ja videoanalyysin tiedot:** Contains fields for project name, method, location, and other metadata.
- Videon (harvemmin vaihtuvat) tiedot:** Contains fields for analyst, analysis date, area, and storage device.
- Arviointiruudun ala:** Radio buttons for area selection (1 m2, 4 m2, Muu (99), Ei ruutua).
- Peittävyysarviointi:** A dropdown menu for coverage assessment.
- Frame2:** A section for video details, including coordinates, duration, and a map button labeled "Näytä piste kartalla".
- Videon tiedot (muutettava videotiedoston vaihtuessa):** Fields for video name, start/end, and a button "Nimeä videotiedosto oikealla tiedostonimellä".
- Pohjanlaatu (muutettava videotiedoston vaihtuessa = joka ruudulle):** A table for soil types and a calculation button "Pohjanlaadut yhteensä".
- Lajihavaintotiedot (muutettava videotiedoston vaihtuessa):** Fields for species type and observation counts.

At the bottom, there are buttons for "Poista viimeinen rivi taulukosta", "Palauta edellisen rivin tiedot lomakkeelle", and "Lisää rivi taulukkoon".

Tyhjentää harvemmin vaihtuvien tietojen ruudut.

Nimeää kansiosijainnissa olevan videon automaattisesti oikein (kts. Myös erillinen ohje)

Lisää uuden rivin taulukkoon riville 7.

Poistaa viimeiseksi täytetyn rivin (7) taulukosta.

Palauttaa tiedot riviltä 7 takaisin lomakkeelle.

3.1. Pistekartoituksen esimerkkityttö

Esimerkkityttöjärjestys lomakkeen täyttämiseen:

1. Harvemmin vaihtuvat tiedot

- Muutettava kun alue tai päivämäärä vaihtuu. Esimerkiksi siirryttäessä lahdesta toiseen.

1. Alueen ja kohteen yleiset tiedot

2. Pistekohtaiset tiedot

- Muutettava pisteen vaihtuessa (-1-15 rivin välein havaintomääristä riippuen).

1. Koordinaattitiedot & pisteen muut tiedot

- Pisteen ID:n ja koordinaattien tulisi aina vaihtua samaan aikaan. Nykyisessä taulukossa kohteen numero vaihtuu automaattisesti vaihdettaessa Pisteen ID.

2. Pohjanlaatutiedot

3. Havaintokohtaiset tiedot

- Muutettava joka riville

4. Lisää rivi taulukkoon

- Mikäli pisteeltä useampia lajeja, siirry kohtaan 3 ja toista.
- Kun kyseisen pisteen kaikki lajit täytetty, siirry taas kohtaan 2.

Pistemuotoisen kartoituksen täyttölomake

Kartoituskohteen tiedot (Muutettava alueen vaihtuessa)

Hanke: 64 (VELMU) Kartoitusmenetelmä: 23 = Vesikiikari Menetelmän tarkennus:
Runsauden määrittely: 1 Kehikko (arviointiruudut), Sukelluksessa käytettävä k: 1 Satunnaistettu Otantamenetelmä:
Kohteen (ympäristön) huomautukset: Suojainen lahti, mökkejä ympärillä Pvm (pp.kk.vvvv): 1/5/2019
Kenttähenkilöt (Sukunimi Etunimi, ...): Karttoittaja Kerttuli, Esimerkki Erkki Vene: Akyone
Kartoituskerta: 1 Veden lämpötila: 12 Mittaussyvyys: 5,5 Leväkukinta: 3 paljon levää
Tuulen suunta: SE Tuulen voimakkuus: 5 Secchi-syvyys: 1 Secchin koko cm:
Peittävyysarviointi: 5 Syvyyden korjaus metreissä: 0,03

Pisteen tiedot (muutettava kartoituskohteen vaihtuessa)

Kartoittaja: Kerttuli Kohteen nimi: Stora Pisteen syvyys: 1,5
Kohteen nro: 5 Pisteen Id: WP37 Pisteen huomautukset: Huono näkyvyys
Pisteen koordinaatti N: 62,42042 Pisteen koordinaatti E: 21,49949
Näytä piste kartalla

Arviointiruudun ala:
 1 m2 4 m2 Muu (99) Ei ruutua
Roskat:
Lisää ruudulle roska: Kpl:

Pohjanlaatu (muutettava videotiedoston vaihtuessa = joka ruudulle)

Rock	aB >3m	bb 1,2-3 m	cb <1,2m	as 10-60cm	bs 6-10cm
Gravel	Sand	Silt	Clay	Mud	Glacial clay
Sandstone	Concretions	Peat	Tree Trunks	Artif. Sub.	Pohjan kalt.

Pohjanlaatu epävarma Sedimentin määrä: Pohjanlaadut yhteensä: %yht. 100

Lajihavaintotiedot (muutettava joka riville)

Havaittu laji: Ajelehtiva rihmalevä Epifyyttinen laji
Näköhavainto (10) Näytehavainto (11) Kuoret (37)
Peittävyys%: 50| Korkeus (cm): Lukumäärä: Määrän yksikkö:
Huomautukset havaintoihin: Lajihavainnon epävarmuudet:
Lisää havainto taulukkoon

Tyhjennä lomake Tyhjennä vaihtuvat arvot Kopioi tiedot lomakkeelle.

3.2. Videolomakkeen esimerkkityttö

- Esimerkkityöjärjestys lomakkeen täyttämiseen:

1. Harvemmin vaihtuvat tiedot

1. Alueen ja videon yleiset tiedot

2. Videokohtaiset tiedot

1. Koordinaattitiedot & aikatiedot
2. Videotiedoston tiedot

- Nimeä tiedosto (kts. Erillinen ohje)

3. Pohjanlaatutiedot

3. Havaintokohtaiset tiedot

1. Lajihavainto

4. Lisää rivi taulukkoon

- Mikäli pisteeltä on useampia lajihavaintoja, siirry kohtaan 3 ja toista.
- Kun pisteen kaikki lajit on täytetty, muuta tiedot alkaen kohdasta 2.
- Kun alue tai pvm vaihtuu, muuta tiedot alkaen kohdasta 1.

The screenshot shows a software interface for video analysis. It is divided into several sections, each highlighted with a colored box and a numbered callout:

- 1 (Blue box):** "Paikan ja videoanalyysin tiedot" (Location and video analysis data). This section contains fields for project name (64 VELMU), method (Drop-video kuvaus), date (01.05.2020), resolution (11 = Video, HD-resoluutio), and other metadata.
- 2 (Green box):** "Videon tiedot" (Video data). This section includes a table for video details with columns for number, ID, start time, duration, start/end coordinates, and video quality. It also has fields for file name (GoPr2242) and format (.MP4).
- 3 (Red box):** "Lajihavaintotiedot" (Species observation data). This section contains a table for species observations with columns for species name (Myriophyllum sp.), observation type (Näköhavainto), and other details.
- 4 (Orange box):** "Lisää rivi taulukkoon" (Add row to table). This is a button located at the bottom of the species observation table.

Other visible sections include "Videon (harvemmin vaihtuvat) tiedot" (Video (less frequently changing) data) and "Pohjanlaatu" (Substrate) which has a table with columns for different substrate types like Rock, Gravel, Sand, Silt, Clay, Mud, and Glacial clay.

3.2. Videoiden nimeäminen lomakkeen avulla 1/2

- Videot voi nimetä

- Suoraan lomakkeen avulla, tai
- Kopioimalla nimi *Videon uusi tiedostonimi*-tekstilaatikosta ja nimeämällä video manuaalisesti kansiossa.

- Tämä ohje käy läpi lomakkeen avulla videon nimeämisen. Mikäli tämä ei jostain syystä onnistu, tai et halua tätä hyödyntää, myös vaihtoehto 2 on täysin sallittu tapa toimia.

- Etsi kansio, jossa videot sijaitsevat
- Kopioi-liitä seuraavat tiedot Excelin lomakkeelle:
 - Tämänhetkinen eli alkuperäinen tiedostonimi
 - Tarkasta Videon päätte (ja varmista, ettei tämä ole jo kopioidussa tiedostonimessä mukana)
 - Kopioi kansiopolku omaan ruutuunsa (huom \ suuntaiset kenoviivat)
- Videon uusi tiedostonimi muodostuu automaattisesti muotoon :
 - VanhaTiedostonimi_Nkoordinaatti_Ekoordinaatti_Syvyys** (nämä tiedot ovat pakollisia)
- Paina *Nimeä videotiedosto oikealla tiedostonimellä* -painiketta

3.2. Videoiden nimeäminen lomakkeen avulla 2/2

- Lomake pyytää vahvistuksen, että haluat nimetä tiedoston uudestaan
 - Paina *Kyllä*

- Voit halutessasi tarkistaa, että tiedostonimi on muuttunut myös kansiossa.

- Mikäli tiedostoa ei löydy kyseisestä kansioista tai olet jo nimennyt videon, lomake antaa

3.3. Sukelluslinjan esimerkkityttö

- Esimerkkityöjärjestys lomakkeen täyttämiseen:

1. Linjakohtaiset tiedot

- Täytettävä vain kerran / linja

2. Ruutukohtaiset tiedot

- Muutettava aina ruudun vaihtuessa

1. Ruudun tiedot

- Lomake laskee koordinaatit automaattisesti etäisyyden perusteella.

2. Pohjanlaatutiedot

3. Havaintokohtaiset tiedot

- Muutettava joka riville

4. Lisää havaintorivit taulukkoon

5. Kun kaikki lajihavainnot / kartoituspisteet on täytetty, lisää viimeisenä linjalle kokoomarivi

- Tietoja ei tarvitse muuttaa, lomake täyttää automaattisesti oikeat tiedot taulukkoon.
- Excel kuittaa, että kokoomarivi on lisätty ja voit aloittaa uuden linjan täyttämisen.

Sukelluslinjan sisäänsyöttö

Linjakohtaiset tiedot

1

Kartoituskohteen tiedot

Hanke: 64 (VELMU)

Kohteen yksilöllinen nimi: Svappelberg

0 m koordinaatti N: 63,068 | 100 m koordinaatti N: 63,06902

0 m koordinaatti E: 20,80345 | 100 m koordinaatti E: 20,80217

Tarkista alkusijainti | Tarkista loppusijainti

Kartoitusmenetelmä: 21 | Otantamenetelmä: 5

Menetelmän tarkennus: 28 | Runsauden määrittely: 3

Kohteen huomautukset / linjan yleiskuvaus: VPD

Sukelluslinjan tiedot

Kartoittaja: Kerttuli

Linjan alkusyvyys: 0 | Linjan loppusyvyys: 16,7

Linjan pituus: 100 | Syvyyden korjaus: -0,05 | Etäisyys rannasta: 5

Arviointiruudun ala: 1 m2 | 4 m2 | Muu (99) | Ei ruutua

Pohjanlaadun peittävyysarviointi: Kokonaispeittävyys | Substraattikohtainen | Ei arvioitu

Kartoituskerän tiedot

Kenttähenkilöt: Kartoittaja Kerttuli, Esimerkki Erkki | Päivämäärä: 16.8.2014 | Kartoituskerta: 1

Veden lämpötila: 5 | Mittausv. Tuulen voim.: 7 | Tuulen suunta: E

Secchi-syvyys: 4,5 | Secchi-koko cm: 2 | Leväkukinta: Vene | Najas

Kasvillisuuden alarajat

Kasvillisuuden alarajan lajit: SphArc, BatPlu

Lajien syvyys linjalla	Lajien etäisyys linjalla	Matalin Fucus syvyys
15,7	70	1
Syvin Fucus syvyys	Matalin Fucus etäis.	Syvin Fucus etäisyys
5	0	35

Linjan mahdolliset vyöhyketiedot

Vyöhykkeen muodostaja (Levät): 1 = Levät

Vyöhykkeen valtalaji / yhteiso (Fucus): Levät 1: Fucus 50

Ylärajan svv.	Alarajan svv.	Ylärajan etäis.	Alarajan etäis.
1,5	3,6	20	5

2

Ruutukohtaiset tiedot

Ruudun tiedot

Kohteen numero: 1,3

Ruudun etäisyys: 4

Ruudun syvyys: 16,7

Huomautukset: Tarkastusruuu

Sedimentin määrä: 1

Pohjanlaatu

Rock	aB >3m	bB 1,2-3	cB <1,2m
	aS 10-60	bS 6-10	Gravel
	Silt	Clay	Mud
	Artif. Sub.	Peat	Trees
		Glac. clay	Kaltevuus

3

Rivihavaintokohtaiset tiedot

Havainto laji: Cladophora glomerata

Epif. laji

Näköhavainto (10) | Näytehavainto (11) | Kuoret (37)

Peittävyys%	Korkeus (cm)	Lukumäärä	Määrän yks.
10	5		

Huomautukset havaintoihin:

Lajihavainnon epävarmuudet:

Lisää arviointiruudulle roska: Kpl.:

4

5

Värijää kyseinen rivi harmaaksi

Lisää lajihavainto (rivi) taulukkoon

Lisää linjalle kokoomarivi

Kopioi edellisen rivin [7] tietoja takaisin lomakkeelle

Poista edellinen rivi [7] taulukosta

Tyhjennä kaikki lomakkeen kentät

4. Muita huomioita

- Lomakkeen tekstikenttien otsikoissa on lisätietoa kentästä. Tämä tulee näkyviin, kun hiirtä pitää hetken aikaa otsikon päällä.
- Lomake on pyritty tekemään mahdollisimman toimintavarmaksi, mutta se saattaa toisinaan kaatua tai ilmoittaa virheestä. Tämä johtuu useimmiten väärästä muodosta jossakin tekstikentässä. Tällöin on hyvä sulkea lomake ja täyttää (ei kopioida painikkeen avulla) tiedot uudestaan (virheestä voi myös ottaa kuvakaappauksen ja lähettää lomakkeesta vastaavalle tiedoksi).
- Jos huomaa täyttäneensä tietoja taulukkoon väärin:
 - Mikäli rivit on juuri lisätty, turvallisinta on poistaa rivejä lomakkeen kautta (*Poista edellinen rivi*) ja täyttää ne lomakkeen kautta uudestaan korjatuilla tiedoilla.
 - Jos kuitenkin huomaat, että tietoja on väärin keskellä taulukkoa ja haluat muokata yksittäisiä tietoja, voit poikkeustapauksissa korjata ne myös suoraan taulukkoon. **Tämä ei kuitenkaan ole suositeltavaa, sillä lomake muokkaa osan tiedoista ennen taulukkoon siirtämistä.** Esim: jos huomaat että yhden ruudun etäisyys linjalla on kirjoitusvirheen takia 500 metriä, eikä 50 metriä, et voi korjata tätä pelkästään *pisteen etäisyys linjalla*-soluun → Ruudun koordinaatit on jo laskettu ja ruudun nimi muodostettu arvon 500 metriä perusteella.
 - **Mikäli kuitenkin päädyt korjaamaan tietoja suoraan taulukkoon, värjää rivi varmuuden vuoksi huomiovärillä, jotta taulukon tarkastaja huomaa, että kyseiselle riville on tehty muutoksia.**
- *Varmuuskopio*-välilehdeltä löytyy kopio kaikista täytetyistä riveistä (sukelluslinjoilla kaikki tiedot kopioituvat joka riville). Tästä ei tarvitse sen kummemmin välittää, mutta on hyvä huomioda että mikäli kopioit taulukosta tietoja takaisin lomakkeelle, ne kopioituvat täältä. → Mikäli olet poistanut rivejä *Tallennuslomake*-välilehdeltä, ne eivät poistu *Varmuuskopiosta*.

Vyöhykkeen muodostaja (Levät)

Vyöhykkeen vaiht... Vyöhykkeen peittävyys yli 30 %

Lisää lajihavainto (rivi) taulukkoon

Lisää linjalle kokoomarivi

Kopioi edellisen rivin [7] tietoja takaisin lomakkeelle

Poista edellinen rivi [7] taulukosta

Tyhjennä kaikki lomakkeen kentät